

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – EEAP
Disciplina: Atenção à Saúde do Adulto e Idoso – ASAI

ROTEIRO DE VISITA AO CENTRO DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO DO HUGG

O acadêmico de enfermagem deverá conhecer o Centro de Material de Esterilização (CME) e observar o processo de trabalho. A seguir são direcionadas algumas perguntas para nortear o discente.

1. Qual o dimensionamento do pessoal de enfermagem na CME?
2. Qual é a escala de trabalho da equipe de enfermagem?
3. Como é a distribuição dos profissionais de enfermagem por área (suja, limpa e estéril)?
4. Os profissionais utilizam Equipamento de Proteção Individual (EPI)? Cite quais.
5. Qual é o tipo de CME (classe I ou Classe II)?
6. Quais os materiais são processados na CME?
7. Qual(is) teste(s) são feitos ao iniciar a rotina de trabalho?
8. Quais são os testes realizados na CME? Especifique todos.
9. Quais os equipamentos existentes na CME para a limpeza?
10. Quais são os produtos químicos utilizados na fase de limpeza?
11. É realizada a desinfecção de materiais na CME? Caso sim, quais produtos químicos estão disponíveis? (especificar por nível: alto, médio e baixo).
12. Quantas autoclaves possuem a CME?
13. Existe algum outro equipamento para fazer o processamento de materiais?
14. A CME respeita o fluxo unidirecional?
15. Qual o local da CME que você mais permaneceu?
16. Como ocorre o registro dos materiais que são processados?
17. Como ocorre o registro dos materiais que se destinam aos outros setores do hospital?
18. Quais são as embalagens disponíveis para armazenamento dos produtos de saúde?
19. Onde é acondicionado o material esterilizado?
20. Quais as informações que constam nos rótulos das embalagens?
21. Qual o nome do(a) enfermeiro(a) que o acompanhou? Relate como foi sua experiência na CME (espaço para comentários e sugestões).